

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913035>
УДК 369.223.225

РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

И.В. Ерошин,

студент 2 курса, напр. «Корабельное вооружение»

Т.А. Ширшова,

ст.преп.

Г.А. Яковлев,

доц.,

РГГМУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности развития детей и подростков с расстройством аутистического спектра (РАС) и ментальными нарушениями. Обосновано применение адаптивной физической культуры в качестве средства реабилитации детей и подростков с РАС и ментальными нарушениями. Адаптивная физическая культура рассматривается как комплекс упражнений, направленных на повышение уровня социальной активности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Двигательная активность является одним из ключевых факторов, определяющих преодоление психологических комплексов, связанных с ограничениями здоровья детей и подростков. Описаны основные направления коррекции при занятиях адаптивной физической культурой.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, двигательная активность, расстройство аутистического спектра, ментальные нарушения, реабилитация

THE ROLE OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION IN THE REHABILITATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH MENTAL DISORDERS AND AUTISM SPECTRUM DISORDERS

I.V. Eroshin,

2nd year student, direction "Ship armament"

T.A. Shirshova,

Art. Rev.

G.A. Yakovlev,

Associate Professor,

RSHU,

St. Petersburg

Annotation: This article examines the peculiarities of the development of children and adolescents with autism spectrum disorder (ASD) and mental disorders. The use of adaptive physical culture as a means of rehabilitation of children and adolescents with racial and mental disorders is justified. Adaptive physical culture is considered as a set of exercises aimed at increasing the level of social activity of people with disabilities. Motor activity is one of the key factors determining the overcoming of psychological complexes associated with the health limitations of children and adolescents. The main directions of correction in adaptive physical education are described.

Keywords: adaptive physical education, physical activity, autism spectrum disorder, mental disorders, rehabilitation

В последнее время в России активно развивается сфера адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Все больше появляется возможностей для занятий спортом у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Миссия адаптивной физической культуры заключается в обеспечении круглогодичной спортивной подготовки и спортивных соревнований по различным видам спорта олимпийского типа для детей и взрослых с особенностями развития, предоставляя им постоянные возможности развивать физическую форму, демонстрировать мужество,

испытывать радость и участвовать в обмене подарками, навыками и дружбой со своими семьями, другими спортсменами и сообществом.

Рисунок 1 – Адаптивной физической культуры

В последние годы количество детей с аутизмом и ментальными нарушениями постоянно увеличивается. По данным Федерального статистического наблюдения, число детей с ограниченными возможностями здоровья в России в 2023 году составило 3,2 миллиона человек. Это примерно 10% от общего числа детей в стране. Доля детей с ментальными нарушениями составляет 1,2 млн. человек. Такие дети и подростки имеют ряд определенных особенностей, проявляющихся:

- в отставании по срокам и темпе развития;
- пассивности и инертности, отмечаемых во всех сферах жизни ребенка;
- существенном недоразвитии речевых и моторных функций;
- несформированности когнитивной деятельности;
- примитивности мотивов, потребностей, интересов;
- в отсутствии познавательного интереса;
- нарушении эмоционально-волевой сферы;

– в трудностях организации социального взаимодействия [1].

Степень проявления этих нарушений варьируется от легких до тяжелых форм. Такие дети быстро утомляются, им нужны продолжительные паузы для отдыха. Освоение новых видов двигательной деятельности многим детям дается с большим трудом. Это происходит из-за малой пластичности центральной нервной системы, сложившихся двигательных стереотипов [2]. Отсутствие опыта эмоционального контакта не позволяет детям с РАС и ментальными нарушениями учиться распознавать желания, чувства, эмоции, реакции других людей. Больше всего это вызывает сложности в общении со здоровыми сверстниками. Таким детям очень тяжело понять и представить, что все люди разные, что они могут иметь свои взгляды, личное мнение и у каждого есть свой внутренний мир.

Рисунок 2 – Адаптивная физическая культура

Практика подтверждает, что, если для здоровых людей двигательная активность – обычная потребность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходимы, так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно физической, психической, социальной адаптации.

Адаптивная физическая культура (АФК) – это область физической культуры для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов. Адаптивная физическая культура – это

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

Перед тем, как приступить к занятиям АФК необходимо оценить состояние общего и психологического здоровья и исключить возможные риски. Для этого следует обратиться к врачу врачебно-физкультурного диспансера или в поликлинику по месту жительства. Врач-педиатр оценит общесоматическое статус и при необходимости назначит дообследование или консультацию других специалистов. Для детей и подростков с РАС и ментальными нарушениями АФК играет еще и коррекционную роль, поэтому важно понимать какие сферы развития затрагивает интеллектуальное нарушение. Чтобы подобрать максимально подходящие формы и средства АФК рекомендуется дополнительно проконсультироваться с врачом лечебной физической культуре (ЛФК) и психиатром. Врач ЛФК оценит функциональное состояние организма, а психиатр с помощью специфических тестов выявит какие личностные и поведенческие сферы нуждаются в коррекции.

Рисунок 3 – Лечебно физическая культура (ЛФК)

Шакирова А.В. выделяет такие правила организации тренировочных и физкультурных занятий для детей и подростков с РАС и ментальными нарушениями [3]:

- постепенное индивидуальное дозированное введение ребенка в общую среду. Посещение занятий в соответствии с возможностями ребенка и его навыками справляться с тревожностью, усталостью, пресыщением, перевозбуждением, возможность частичного участия;

- посещение в первую очередь тех занятий, где ребенок чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным, постепенное подключение других видов деятельности;

- учет возможностей вербальной и невербальной коммуникации ребенка (умение выражать просьбу, свое отношение, согласие, отказ, способы поощрения и т.д.)

- на этапе включения в процесс необходима индивидуальная поддержка тьютора (ассистента), в зависимости от времени привыкания, освоения правил поведения и коммуникации;

- обеспечение занимающегося индивидуальными занятиями с тренером (инструктором) для построения коммуникации и взаимодействия, адекватного восприятия похвалы и замечания;

- создание четкой, упорядоченной пространственно-временной структуры занятия для самоконтроля и самоорганизации;

- учет специфики освоения навыков и усвоения информации;

- оказание помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитии способностей планировать, выбирать, сравнивать.

Целесообразный подбор физических упражнений позволяет избирательно решать, как общие, так и специфические задачи. Такие естественные виды упражнений, как ходьба, бег, прыжки, метания, упражнения с мячом и др. обладают огромными возможностями для коррекции и развития координационных способностей, равновесия, ориентировки в пространстве, физической подготовленности, профилактики вторичных нарушений, коррекции сенсорных и психических нарушений.

Рисунок 4 – Лечебно физическая культура (ЛФК)

Учитывая особенности психомоторного недоразвития, физической и психической ретардации, трудностей восприятия учебного материала, при подборе средств необходимо руководствоваться следующими дидактическими правилами:

- создавать максимальный запас простых движений с их постепенным усложнением;
- стимулировать словесную регуляцию и наглядно-образное мышление при выполнении физических упражнений;
- максимально активизировать познавательную деятельность;
- ориентироваться на сохранные функции, сенситивные периоды развития и потенциальные возможности ребенка;
- при всем многообразии методов отдавать предпочтение игровому.

В непринужденной, эмоционально окрашенной обстановке дети лучше осваивают учебный материал; упражнения, имеющие названия, приобретают игровую форму, стимулируют их запоминание, а при многократном повторении развивают ассоциативную память.

Коррекция ходьбы. У большинства детей с РАС и ментальными нарушениями отклонения в физическом развитии отражаются на устойчивости вертикальной позы, сохранении

равновесия, походке, способности соизмерять и регулировать свои движения во время ходьбы. Нарушения в ходьбе индивидуальны и имеют разные формы выраженности, но типичными являются следующие: голова опущена вниз, шаркающая походка, стопы развернуты носком внутрь (или наружу), ноги слегка согнуты в тазобедренных суставах, движения рук и ног не согласованны, движения неритмичны. Ходьба служит основным способом перемещения и составной частью многих упражнений на всех занятиях. В процессе обучения особое внимание уделяется формированию правильной осанки, постановки головы, плеч, движению рук, разгибанию ног в момент отталкивания.

Рисунок 5 – Коррекция ходьбы

Коррекция бега. У детей и подростков с РАС и ментальными нарушениями при выполнении бега типичными ошибками являются: излишнее напряжение, порывистость, внезапные остановки, сильный наклон туловища или отклонение назад, запрокидывание головы, раскачивание из стороны в сторону, несогласованность и малая амплитуда движений рук и ног, мелкие неритмичные шаги, передвижение на прямых или полусогнутых ногах.

Коррекция лазанья и перелезания включает лазанье по гимнастической стенке и скамейке, перелезание через препятствие. Эти упражнения имеют прикладное значение, способствуют развитию силы, ловкости, координации движений, укреплению свода стопы, формированию осанки, умению управлять своим телом. Лазанье и перелезание корректируют недостатки психической деятельности – страх, завышенную самооценку, боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных ситуациях. Упражнения, выполняемые на высоте, должны быть объяснены и показаны с предельной точностью и требуют обеспечения безопасности и страховки. Для преодоления препятствий используются гимнастическая лестница, скамейка, бревно, канат, наклонная лестница, поролоновые кубы, мягкое бревно, деревянная и веревочная лестницы.

Рисунок 6 – Коррекция лазанья и перелезания

Коррекция метания. Прежде чем приступить к обучению метанию, необходимо освоение детьми разнообразных предметных действий, которое обычно начинают с больших мячей, потому что их лучше держать в руках, а затем переходят к малым. В ходе коррекционных упражнений формируется тонкая дифференцировка

усилий кисти, согласованность движений рук и дополнительных движений во времени и пространстве; дифференцировка усилий, зрительный анализ зависимости высоты отскока мяча от силы и направления удара, ориентировка в пространстве; дифференцировка усилия и направления движения, регуляция мышечного направления, быстрота переключения, пространственная точность.

Коррекция осанки. Для правильной осанки характерны: прямое положение туловища и головы; развернутая грудная клетка; отведенные назад плечи, находящиеся на одном уровне; умеренные естественные изгибы позвоночника; полностью выпрямленные в тазобедренных и коленных суставах ноги, прилегающие к грудной клетке лопатки, находящиеся на одной высоте, живот подтянут. Большинство детей из-за общей функциональной слабости, гипотонического состояния мышц и связочного аппарата, низкого уровня развития физических качеств и координационных способностей имеют самые разнообразные нарушения осанки. В основе формирования осанки лежит гармоническое развитие силы мышц спины, брюшного пресса, верхних и нижних конечностей, умение дифференцировать мышечно-суставные ощущения, положения отдельных частей тела в пространстве, умение напрягать и расслаблять мышцы в покое и движении. Необходимо использовать все виды адаптивной физической культуры и все возможные формы физкультурно-оздоровительных занятий: утреннюю гигиеническую гимнастику, физкультпаузы, подвижные игры, прогулки на свежем воздухе, плавание, закаливание и др. Коррекция осанки, с одной стороны, включает широкое комплексное воздействие самых разнообразных упражнений на все группы мышц, с другой – специфическое воздействие целенаправленно подобранных упражнений для компенсации нарушений определенного типа осанки.

Рисунок 7 – Коррекция осанки

Коррекция дыхания. Для детей с РАС и ментальными нарушениями характерно неритмичное поверхностное дыхание, неумение произвольно управлять актом дыхания и согласовывать его с движением. Дети должны уметь пользоваться грудным, диафрагмальным (брюшным) и смешанным (полным) дыханием. Вначале различные типы дыхания осваиваются в покое, а затем – в сочетании с движениями. Вдох и выдох – через нос, причем выдох должен быть продолжительнее вдоха, что способствует более полноценному последующему вдоху. Чем раньше ребенок научится правильно дышать, тем выше эффект физических упражнений.

Таким образом, вовлечение детей с расстройством аутистического спектра и ментальными нарушениями в занятия адаптивной физической культурой позволяет преодолеть его нервно-психические проблемы и сделать процесс адаптации и социализации в обществе более успешным и эффективным.

Список литературы

[1] Распутина А.А. Роль физической культуры в формировании здоровья детей с легкой степенью отсталости / А.А. Распутина, А.А. Разинова // В сборнике: Инновационные условия развития науки и образования в межкультурном взаимодействии: комплексный подход. Материалы II международной научно- практической конференции. – 2015. 107-109 с.

[2] Брызгалов М.Б. Особенности физического развития детей с ограниченными возможностями в развитии (детей с умственной отсталостью) / М.Б. Брызгалов // В сборнике: Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза. Материалы всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей. – 2014. 161-164 с.

[3] Бегидова Т.П. Основы адаптивной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Т.П. Бегидова. // 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 191 с. – (Высшее образование). [Электронный ресурс] – URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/454085>. (дата обращения: 11.12.2023)

[4] Шакирова А.В. Аутизм и спорт. Методика обучения фигурному катанию на коньках как средство абилитации детей с расстройствами аутистического спектра. / А.В. Шакирова – М., Спорт, 2019. 120 с.

[5] Ковалевская Н.А. Развитие социальных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра в процессе взаимодействия со сверстниками / Н.А. Ковалевская // Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции №2, Ростов-на-Дону, 128 с.

[6] Паршина А.И. Социализация детей с ментальными нарушениями / А.И. Паршина // Социализация человека в современном мире в интересах устойчивого развития общества: междисциплинарный подход: сборник материалов международной научно-практической конференции (г. Калуга, 18-20 мая 2017 г.) / под ред. И.П. Краснощепенко. – Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2017. 326-330 с.

[7] Науменко Ю.В. Готовность к обучению детей с ОВЗ и детей с умственной отсталостью / Ю.В. Науменко // Учебный год. – 2016. № 4 (45). 75-83 с.

[8] Фомина Н.А. Мультидисциплинарный подход к научно-методическому обеспечению деятельности центра АФК для детей с ограниченными возможностями здоровья / Н.А. Фомина, М.Ю. Ушакова, И.В. Федотова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2017. № 3. 74-77 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rasputina A.A. The role of physical culture in the formation of the health of children with mild retardation / A.A. Rasputina, A.A. Razinova // In the collection: Innovative conditions for the development of science and education in intercultural interaction: an integrated approach. Materials of the II international scientific and practical conference. – 2015. 107-109 p.

[2] Bryzgalov M.B. Features of the physical development of children with developmental disabilities (children with mental retardation) / M.B. Bryzgalov // In the collection: Study and education of children with various forms of dysontogenesis. Materials of the All-Russian scientific and practical conference of students, undergraduates, graduate students and listeners. – 2014. 161-164 p.

[3] Begidova T.P. Fundamentals of adaptive physical culture [Electronic resource]: textbook for universities / T.P. Begidova. // 2nd ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 191 p. – (Higher education). [Electronic resource] – URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/454085>. (access date: 12/11/2023)

[4] Shakirova A.V. Autism and sport. Methods of teaching figure skating as a means of habilitation for children with autism spectrum disorders. / A.V. Shakirova – M., Sport, 2019. 120 p.

[5] Kovalevskaya N.A. Development of social skills in children with autism spectrum disorders in the process of interaction with peers / N.A. Kovalevskaya // Collection of scientific papers based on the results of the international scientific and practical conference No. 2, Rostov-on-Don, 128 p.

[6] Parshina A.I. Socialization of children with mental disorders / A.I. Parshina // Human socialization in the modern world in the interests of

sustainable development of society: an interdisciplinary approach: a collection of materials from the international scientific and practical conference (Kaluga, May 18-20, 2017) / ed. I.P. Krasnoshchenenko. – Kaluga: KSU named after. K.E. Tsiolkovsky, 2017. 326-330 p.

[7] Naumenko Yu.V. Readiness to teach children with disabilities and children with mental retardation / Yu.V. Naumenko // Academic year. – 2016. No. 4 (45). 75-83 pp.

[8] Fomina N.A. Multidisciplinary approach to scientific and methodological support of the activities of the AFC center for children with disabilities / N.A. Fomina, M.Yu. Ushakova, I.V. Fedotova // Physical culture: education, training. – 2017. No. 3. 74-77 p.

© И.В. Ерошин, Т.А. Ширшова, Г.А. Яковлев, 2023

Поступила в редакцию 05.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Ерошин И.В., Ширшова Т.А., Яковлев Г.А. Роль адаптивной физической культуры в реабилитации детей и подростков с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 73-86. URL: <https://ip-journal.ru/>